

Editorial

Nesta edição da Revista Psicologia Hospitalar, Lenise Selbach e Alberto M. Quintana nos levam a pensar sobre a relação entre profissionais de saúde e pacientes considerados “difíceis”, por meio de uma revisão de literatura.

Em seguida, Fabiana S. do Carmo e cols. propõem a elaboração de um instrumento para avaliar pacientes que passaram por transplante hepático quanto à adesão aos cuidados orientados em ambulatório.

Talita F. Cantelli e cols. realizam interessante revisão bibliográfica sobre a avaliação psicológica no contexto do transplante de medula óssea, apontando sua relevância.

Há, ainda, a pesquisa de Eliane R. L. Dionísio e cols., que reuniu colaboradores de um hospital de alta complexidade, com diferentes profissões, para se investigar o impacto do Treino de Habilidades de Vida sobre a saúde mental dos mesmos.

Boa leitura!

Editor associado

CLÁUDIA FERNANDES LAHAM